

THE ROLE OF AI TECHNOLOGIES IN TRANSFORMING EDUCATION IN UZBEKISTAN

Zukhra Khodjimuratova

Senior Lecturer, Oriental University, Department of Mathematics and Information Technologies,
Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17120425>

Abstract. *This article examines the conditions for the successful integration of artificial intelligence (AI) technologies into the education system of the Republic of Uzbekistan. Based on an analysis of the current state of digital transformation within the framework of the national program "Digital Uzbekistan – 2030," the importance of a comprehensive approach is emphasized, involving the interaction of all participants in the educational process, the exchange of pedagogical experience, and the continuous improvement of methodological foundations. Special attention is given to human resource development as a key resource for the sustainable development of education in the context of digital technologies. The research results can serve as a basis for developing scientifically grounded recommendations and practical mechanisms for implementing AI in educational institutions, as well as for establishing a system for training specialists capable of adapting to the challenges of the digital economy.*

Keywords: *artificial intelligence, human resource development, digital Uzbekistan – 2030*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются условия успешной интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования Республики Узбекистан. На основе анализа современного состояния цифровой трансформации в рамках государственной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» подчёркивается важность комплексного подхода, включающего взаимодействие всех участников образовательного процесса, обмен педагогическим опытом и постоянное совершенствование методологических основ. Особое внимание уделяется вопросам подготовки кадров, как основного ресурса устойчивого развития образования в условиях цифровых технологий. Результаты исследования могут служить основой для разработки научно обоснованных рекомендаций и практических механизмов внедрения ИИ в образовательные учреждения, а также для формирования системы подготовки специалистов, способных адаптироваться к вызовам цифровой экономики.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, подготовка кадров, цифровой Узбекистан – 2030, адаптация учебных программ.*

Введение. Внедрение ИИ в образовательный процесс представляет собой перспективное направление, способное повысить качество преподавания и адаптировать образовательные программы к современным требованиям информационного общества. Одним из приоритетных направлений в Узбекистане в контексте программы «Цифровой Узбекистан – 2030» является внедрение ИИ в образовательную среду [1-7].

Цель исследования – оценить влияние ИИ на методы обучения, адаптацию учебных программ и повышение профессиональных компетенций педагогического состава, что является актуальной задачей на международном уровне.

Исследования показывают, что интеграция ИИ способствует лёгкости системы обучения, автоматизации рутинных задач и развитию профессиональных компетенций педагогов. Однако успешная реализация данной технологии требует комплексного подхода, включающего совершенствование инфраструктуры, разработку этических стандартов и постоянное повышение квалификации преподавательского состава [8].

Методология. Современные исследования показывают, что учебная программа не должна представлять собой лишь набор дисциплин, а должна быть динамичной системой, способной адаптироваться к изменяющимся требованиям современного мира. Использование ИИ в учебных процессах приводит к повышению эффективности обучения и готовности студентов к реалиям современного рынка труда. Одним из ключевых шагов адаптации учебных программ является разработка практических руководств для образовательных учреждений. В ходе исследования даются цитаты из научных работ, о применении технологий ИИ и увеличении эффективности учебного процесса:

ИИ в образовании предоставляет возможности для создания адаптивных образовательных систем, способных учитывать индивидуальные особенности обучающихся [9]. Внедрение ИИ в образовательный процесс способствует автоматизации оценки знаний и созданию персонализированных образовательных траекторий [10]. Использование ИИ в образовании требует разработки методологических основ и подготовки кадров, способных эффективно применять новые технологии [11]. Интеграция ИИ в образовательную среду требует комплексного подхода, включающего техническую модернизацию и методологическую адаптацию [12]. Перспективы развития ИИ в образовании связаны с созданием интеллектуальных образовательных платформ и персонализированных образовательных планов [13].

В данном исследовании определены три основных ориентации на интеграцию ИИ в образовательную программу:

1. Ориентированная программа ИИ – основное внимание уделяется более глубокому изучению технологий ИИ и их применению.
2. Дисциплинарно ориентированная программа – ИИ используется как вспомогательный инструмент для обучения к основным дисциплинам.
3. Комбинированная модель – взаимодействие технологий ИИ с конкретными предметными областями, что позволяет разрабатывать междисциплинарные подходы.

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и области применения.

Рекомендации и выводы. Для дальнейшего развития сферы ИИ в образовании рекомендуются:

- ✓ Акцентировать внимание на развитии ИИ-грамотности среди преподавателей и студентов;
- ✓ Инвестировать в создание инфраструктуры, способной обеспечить надёжную защиту персональных данных;
- ✓ Разрабатывать междисциплинарные программы, сочетающие технические знания с педагогическими методиками;
- ✓ Внедрять системы постоянного мониторинга и оценки эффективности ИИ-интеграции;
- ✓ Сформировать межведомственные комиссии для разработки этических стандартов и регуляций использования ИИ в образовательном процессе.

Таким образом, ИИ обладает огромным потенциалом для трансформации образовательной сферы, способствуя улучшению качества преподавания и формированию нового поколения специалистов, способных успешно работать в условиях цифровой экономики и глобальных технических изменений.

Основные некоторые выводы исследования:

- ✓ ИИ значительно повышает эффективность обучения за счёт индивидуализации образовательных программ;
- ✓ Автоматизация рутинных операций способствует освобождению времени преподавателей для творческой работы;
- ✓ Адаптация учебных программ с интеграцией ИИ становится ключом к подготовке специалистов современного уровня;
- ✓ Повышение квалификации педагогов через специальные программы обучения ИИ играет существенную роль в успешном применении технологий;
- ✓ Внедрение ИИ требует системного подхода к решению этических вопросов, связанных с безопасностью данных и предвзятостью алгоритмов.

Заключение. Интеграция технологий ИИ в образовательную систему Узбекистана представляет собой неотъемлемую часть процесса цифровой трансформации, инициированной в рамках национальной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». Особое значение в данном процессе приобретает система подготовки кадров, как педагогических, так и технических. Формирование профессионального сообщества, способного эффективно использовать ИИ в образовательных целях, должно сопровождаться программами повышения квалификации, созданием научно-методической базы и стимулированием инновационной активности в сфере образования.

Таким образом, развитие ИИ-технологий становится неотъемлемой частью модернизации образования, а успешная интеграция этих технологий способна обеспечить устойчивое развитие образовательного процесса и подготовку высококвалифицированных специалистов будущего.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года №ЗРУ-637 «Об образовании»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2022 года № ПП-289 «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию высших учебных заведений, готовящих педагогические кадры»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.10.2024 № ПП-358 «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года»
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.01.2025 № ПП-14 «О создании государственного университета Cyber university»
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
6. Указ президента Республики Узбекистан от 11 мая 2022 года № УП-134 «Об утверждении национальной программы развития народного образования на 2022-2026 годы»

7. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 «О стратегии Узбекистана-2030»
8. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект — основа устойчивого развития экономики: монография. – Ташкент: Фан, 2022. – 212 с.
9. Раббимова А., Омонова Х. Применение искусственного интеллекта в сфере образования // Журнал искусств, ремёсел и технических наук (JARTES). – 2023. – №1. – С. 45–50.
10. Салимов У.Ш. Возможности искусственного интеллекта в образовании как современная инновационная технология обучения // Журнал искусств, ремёсел и технических наук (JARTES). – 2023. – №2. – С. 32–37.
11. Козимов Д. Использование искусственного интеллекта в системе образования: проблемы и перспективы // Журнал исследований в области развития образования (JSIRU). – 2024. – №3(18). – С. 87–92.
12. Пантин Р.В. Интеграция искусственного интеллекта в цифровую образовательную среду: перспективы и вызовы // Научные исследования: инновации и устойчивое развитие. – 2024. – №4. – С. 15–21.
13. Тулатов У.Т. Перспективы развития искусственного интеллекта в образовании // ResearchGate. – 2023.